

Valoració de l'activitat de Webquest sobre l'alfabetització digital i la inclusió social

Aquest primer semestre 22-23 has realitzat, en el marc de l'assignatura Usos, Possibilitats i Límits de les TIC, una activitat basada en una Webquest sobre l'alfabetització digital i la inclusió social. Els objectius d'aquesta activitat han estat apropar-se a un context socioeducatiu real, conèixe'l, detectar un repte i elaborar una proposta vinculada a la inclusió digital per tal de pal·liar o fer front al repte identificat.

Per poder conèixer la teva percepció sobre aquesta activitat et demanem que contestis a les següents preguntes, que ens ajudaran a poder millorar l'activitat de cara el curs vinent i a analitzar la proposta des d'una vessant de recerca.

Per tot això, et demanem que reflexionis i responguis a les preguntes amb el màxim rigor i responsabilitat possible. Les dades seran tractades amb criteris de confidencialitat i s'utilitzaran per a millorar l'activitat i per a possibles publicacions de recerca.

Agraïm la teva col·laboració.

* Indica que la pregunta és obligatòria

Edat *

La vostra resposta

Gènere *

Trieu una opció

3. Els aprenentatges que es duen a terme a la universitat estan directament relacionats amb les experiències del mercat laboral. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

4. És important poder connectar els aprenentatges de la universitat amb la pràctica professional. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

5. Amb l'activitat de la webquest he integrat aspectes teòrics i pràctics. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

6. La tecnologia digital (com xarxes socials, smartphones, vídeo digital, podcast, aplicacions del núvol, realitat virtual, videojocs, etc.) pot ajudar a relacionar els aprenentatges de la universitat amb l'àmbit professional. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

7. Amb la realització de la webquest he pogut fer servir aprenentatges o coneixements que ja tenia. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

8. Al final de la webquest he millorat en competències professionals per ser aplicades fora de la universitat. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

9. L'activitat de lectura amb els dos textos de la fase 1 de la webquest m'ha servit per reflexionar i comprendre millor conceptes com alfabetització digital, inclusió o bretxa digital. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

10. Durant el procés de treball la discussió amb els companys/es ha estat eficient. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

11. La col·laboració entre els companys/es del grup ha estat clau per assolir els objectius de l'activitat. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

12. La conversa amb els companys/es ha contribuït a formar-me millor com a educador/a social. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

13. El guiatge del professorat m'ha orientat en el desenvolupament de la proposta. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord Totalment d'acord

14. Gràcies a la webquest he pogut treballar amb una entitat o centre socioeducatiu real. *

- Sí
- No (passa a la pregunta 16)

15. He rebut aportacions per part dels professionals de l'entitat o el centre socioeducatiu.

Sí

No

15b. En cas que sí, he tingut en compte les seves aportacions.

Sí

No

16. Sento que he format part d'un equip de treball professional (més enllà d'un equip d'estudi). *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord

Totalment d'acord

17. He pogut lligar la tasca a la universitat i la feina d'educador/a a les entitats. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord

Totalment d'acord

18. Aquesta experiència amb el món professional ha sigut enriquidora per al meu desenvolupament professional. *

1 2 3 4 5

Totalment en desacord

Totalment d'acord

19. He pogut millorar les meves competències professionals. *

	1	2	3	4	5	
Totalment en desacord	<input type="radio"/>	Totalment d'acord				

20. He pogut apropar-me a la realitat professional de l'educador/a social. *

	1	2	3	4	5	
Totalment en desacord	<input type="radio"/>	Totalment d'acord				

21. La proposta que hem creat en el meu grup de treball podria ser útil per a l'entitat destinatària. *

	1	2	3	4	5	
Totalment en desacord	<input type="radio"/>	Totalment d'acord				

22. A partir de la realització de la webquest, com valors l'experiència d'apropar-te a un context socioeducatiu real, conèixe'l i haver d'identificar algun repte a partir de la realització de la webquest? Explica-ho amb les teves paraules. *

La vostra resposta

23. A partir de la realització de la webquest, com valors l'experiència de dissenyar una proposta de millora per a un context real? Explica-ho amb les teves paraules.

La vostra resposta

Envia

